

MIESTNE DANE (A DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ) – VYBRANÉ PROBLÉMY KOMPARATÍVNEHO VÝSKUMU¹

LOCAL TAXES (AND PROPERTY TAX) – ASSORTED PROBLEMC OF COMPARATIVE RESEARCH

Anna Vartašová² – Mária Bujňáková³

Abstrakt: Príspevok sa venuje vybraným problémom, ktoré sú spojené s uplatňovaním komparatívneho prístupu k skúmaniu miestnych daní so zameraním na daň z nehnuteľnosti, a to v kontexte rozdielneho prístupu jednotlivých štátov k posúdeniu, čo je miestna daň, ako aj predmetu zdanenia daňou z nehnuteľností a s tým spojeného pojmoslovía, rozpočtového určenia či metodiky vykazovania príjmov z týchto druhov platieb daňového charakteru. Autorka tieto aspekty skúmala na vzorke štátov Vyšehradskej skupiny.

Kľúčové slová: miestne dane, daň z nehnuteľností, komparatívna metóda, daňové príjmy, krajiny V4.

Abstract: The paper discusses selected issues related to the application of a comparative approach to the study of local taxes with a focus on the real property tax, in the context of the different approaches of individual states to assessing what is considered a local tax, as well as the subject of real property tax and the related terminology, budgeting or methodology of reporting revenues from these types of tax payments. The author examined these aspects on a sample of Visegrad Group countries.

Keywords: local taxes, real property tax, comparative method, tax revenues, Visegrad group countries.

JEL kód: K34, H71

ÚVOD

Miestne dane (Sidák, Duračinská, 2014) predstavujú štandardný právny inštitút a časť formu zdanenia uplatňovanú v rôznych štátoch (Vartašová, 2021). Radvan (2019, s. 150) ich definuje ako finančný odvod stanovený rozpočtom

¹ Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0214/21.

² JUDr. Anna Vartašová, PhD., výskumný pracovník, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie, venuje sa najmä oblasti dane z nehnuteľností a miestnych daní, email: anna.romanova@upjs.sk; ORCID: 0000-0002-1366-0134.

³ doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., docent, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie, venuje sa najmä oblasti priamych daní, e-mail: maria.bujnakova@upjs.sk; ORCID: 0000-0002-6574-1411.

obce, ktorý (stanovenie alebo úprava niektorých štrukturálnych prvkov dane, ako je základ dane, sadzby dane alebo korekčné prvky) môže obec ovplyvniť. V rámci daňových a poplatkových inštitútov uplatňovaných v jednotlivých krajinách niekedy nie je na prvý pohľad jasné (jednoznačné), či v prípade konkrétnej platby ide o miestnu daň, keďže sa často líši legislatívny stav od stavu jeho interpretácie akademikmi príslušného štátu, ktorí hodnotia konkrétny inštitút nie podľa jeho názvu, ale jeho obsahu – znakov. Tento nesúlad komplikuje snahy o dôsledné uplatňovanie komparatívneho prístupu k skúmaniu miestnych daní, a to i z hľadiska porovnávania výnosov z miestnych daní, kde navyše komparáciu komplikuje ďalší faktor, a sice rozdielnosť uplatňovaných metodických postupov pri porovnávaní výnosov týchto platieb pre konkrétnu úroveň vlády (miestnu, regionálnu, štátnu) na lokálnej (štátnej) a medzinárodnej úrovni.

Cieľom tohto príspevku je preto identifikácia a zdôvodnenie jednotlivých rozporov a problémov, s ktorými sa stretáme a ktoré je potrebné vziať do úvahy pri porovnávaní rôznych atribútov miestnych daní naprieč spektrom štátov, ktoré ich uplatňujú. Ako vzorku sme zvolili krajiny Vyšehradskej skupiny (V4), čo priamo nadväzuje na náš predchádzajúci výskum, kde sme sa porovnávaniam miestnych daní v týchto štátoch venovali podrobnejšie (Vartašová, 2020; Vartašová, 2021; Vartašová, Červená, 2022, Bujňáková, 2015). Pri výskume sme využili metódu analýzy, indukcie a komparácie.

1. IDENTIFIKÁCIA MIESTNYCH DANÍ

V Slovenskej republike (SR) existuje osem fakultatívnych miestnych daní (MD), regulovaných zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady⁴ a jeden fakultatívny miestny poplatok za rozvoj, ktorý je upravený zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento poplatok však z jeho povahy považovať skôr za miestnu daň, než za poplatok, a to napriek jeho názvu (Vartašová, 2021, s. 134; tiež Popovič, 2016, s. 1275). Obe kategórie platieb sú príjmom obcí, ktoré rozhodujú o ich ukladaní a vyberaní a vykonávajú ich správu ako výkon samosprávnej pôsobnosti.

V Maďarsku (MR) obdobne existujú miestne dane a upravené sú zákonom č. C z roku 1990 o miestnych daniach, ktoré na báze fakultatívnosti ukladá

⁴ Ide o daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a daň za jadrové zariadenie. Zákon tiež upravuje aj jeden obligatórny miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

a zároveň spravuje obec - v rámci výkonu prenesenej pôsobnosti (Hoffman, 2019: 72 – 73). Konkrétne je to daň zo stavieb, daň z pozemkov, osobná komunálna daň, turistická daň, miestna daň z podnikania a špecifikom je kompetencia obce zaviesť inú obecnú daň nad rámec uvedeného výpočtu, ktorá nie je zakázaná iným zákonom a pokiaľ nie je jej predmet už zdanený inou daňou.

V Českej republike (ČR) formálne miestne dane neexistujú. Legislatíva pozná daň z nehnuteľností, ktorú upravuje zákon č. 338/1992 Zb. o dani z nehnuteľných vecí ako daň celoštátnu no s rozpočtovým určením v prospech obcí, a miestne poplatky, regulované zákonom č. 565/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, medzi ktoré patria poplatok za psov, poplatok za pobyt, poplatok za užívanie verejného priestranstva, poplatok zo vstupného, poplatok za povolenia na vjazd s motorovým vozidlom do vybraných miest a častí miest, poplatok za prevádzkovanie systému zhromažďovania, zberu, prepravy, triedenia, využívania a odstraňovania komunálnych odpadov a poplatok za zhodnotenie stavebného pozemku možnosťou jeho pripojenia na stavbu vodovodu alebo kanalizácie. Charakter miestneho poplatku za prevádzkovanie systému zhromažďovania, zberu, prepravy, triedenia, využívania a odstraňovania komunálnych odpadov uplatňovaného v ČR je však odlišný od toho slovenského, nakoľko sadzbu poplatku netvorí výlučne hodnota nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi, ale aj určitá paušálna suma, ktorá citelne zvyrazňuje prvok neekvivalencie (dane) a tento poplatok tak nemá charakter čírej odplaty za službu realizovanú obcou ako je tomu v SR (Vartašová, 2021, s. 141; Radvan 2019a, s. 156 a nasl.). Tieto miestne poplatky sú ukladané obcami a spravuje ich obecný úrad v rámci výkonu prenesenej pôsobnosti. Tieto platby (tak daň z nehnuteľných vecí ako aj miestne poplatky) sú však akademikmi napriek legislatívnemu režimu i terminológii považované za de facto systém miestnych daní (Radvan, 2018, s. 152–153; Marková, 2005; rozdielne však napr. Kruntorádová, 2015: 80).

V Poľsku (PL) sa stretáme s kombináciou vyššie zmienených modelov. Miestne dane a poplatky ako príjmy obcí sú zakotvené a regulované zákonom z 12. januára 1991 o miestnych daniach a poplatkoch a patri medzi ne daň z nehnuteľností, daň z dopravných prostriedkov, trhový poplatok, miestny poplatok, kúpeľný poplatok, poplatok za reklamu, poplatok za držanie psov. Správu vykonáva starosta obce, resp. prezident mesta. Kým tieto miestne dane sú obligatórne, o zavedení miestnych poplatkov rozhoduje obec. Popri nich však existujú viaceré platby, rozpočtovo určené v prospech obcí no spravované

rôznymi orgánmi podľa ich charakteru⁵, ktoré právna veda (napr. Dowgier, 2020, s. 19; Ociesa, 2016, s. 198) považuje za miestne dane napriek absencii ich formálneho (legislatívneho) označenia ako miestnych daní. Podľa Bitnera a Kornberger-Sokołowskej (2018: 61) by bolo vhodnejšie hovoriť o „obecných daniach“, keďže pojem „miestne dane“ používa zákon len vo vzťahu k tým upraveným v zákone o miestnych daniach a poplatkoch. Felis, Gołębiowski a Stiller (2019: 48) rozlišujú miestne dane s aktívnym daňovým orgánom, kam patrí poľnohospodárska daň (upravená zákonom z 15. novembra 1984 o poľnohospodárskej dani), lesná daň (upravená zákonom z 30. októbra 2002 o lesnej dani), daň z nehnuteľností a daň z dopravných prostriedkov a miestne dane s pasívnym daňovým orgánom, ktorých výnos sa do rozpočtu obcí iba poukazuje štátom, t. j. daň z civilnoprávných transakcií (upravená zákonom z 9. septembra 2000 o dani z civilnoprávných transakcií), daň z dedičstva a darovania (upravená zákonom z 28. júla 1983 o dani dedičskej a darovacej) a paušálna daň z príjmov fyzických osôb platená vo forme daňovej karty (upravená zákonom z 20. novembra 1998 o paušálnej dani z príjmov z niektorých príjmov fyzických osôb). Obdobne ako v ČR, aj samotné miestne poplatky a ďalšie tu zahrnuté poplatky⁶ napriek svojmu terminologickému označeniu vykazujú skôr znaky daní než poplatkov (Hanusz, 2015: 22; Dowgier, 2020: 19; Etel a Popławski (2012: 1) hovoria o tzv. poplatkoch daňového charakteru. (Vartašová, 2021)

⁵ Starosta obce alebo prezident mesta (lesná a poľnohospodárska daň, kolkový poplatok, adjacenty poplatok a poplatok z plánovania); daňové úrady (daň z dedičstva a darovania, paušálna daň z príjmov fyzických osôb platená vo forme daňovej karty), notári (daň z civilnoprávných transakcií) či koncesný orgán (ťažobný poplatok).

⁶ Kolkový poplatok upravený zákonom zo 16. novembra 2006 o kolkovom poplatku, ťažobný poplatok upravený zákonom z 9. júna 2011 geologický a banský zákon, adjacenty poplatok upravený zákonom z 21. augusta 1997 o správe nehnuteľností, poplatok z plánovania upravený zákonom z 27. marca 2003 o územnom plánovaní a rozvoji, či ďalšie.

Prehľadovo možno tieto rozdiely systematizovať v tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1: Existencia miestnych daní v krajinách V4			
	Legislatíva: zákon o MD	Akademici: existencia MD	Iné platby považované za miestne dane
SR	✓	✓	poplatok za rozvoj
ČR	x	✓	daň z nehnuteľných vecí miestne poplatky
PL	✓	✓+	miestne poplatky (5) iné dane: • daň z civilno-právnych transakcií • daň z dedičstva a darovania • paušálna daň z príjmov FO platená vo forme daňovej karty + iné poplatky: kolkový poplatok, adjacenty poplatok, ťažobný poplatok, poplatok z plánovania a ďalšie
MR	✓	✓	x

Zdroj: vlastné spracovanie

Z hľadiska skladby miestnych daní stojí za zmienku rozdielnosť v prístupe štátov - popri často uplatňovaných miestnych daniach (daň z nehnuteľností, zdanenia rekreačných pobytov, príp. prechodného ubytovania, daň za psa) sme identifikovali aj dane, ktoré sú síce ukladané vo viacerých štátoch, no nie na rovnakej vládnej úrovni. Príkladom je daň z motorových vozidiel, ktorá bola do roku 2014 miestnou daňou v SR, stále je miestnou daňou v PL, no v MR je v pozícii podielovej dane (delenej medzi štátny a miestny rozpočet v pomere 60 : 40) a v ČR je štátnou daňou (cestná daň). Obdobne je možné zmieniť i daň z dedičstva, darovania a prevodu nehnuteľností, ktorá je v PL miestnou daňou na rozdiel od ostatných štátov, kde je štátnou daňou (ČR, MR a do jej zrušenia aj v SR) (Vartašová, 2021).

1.1. Posúdenie dane z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je typickou majetkovou daňou (Babčák, 2019, s. 376; Radvan, 2007, s. 5), ktorú uplatňujú rôzne štáty sveta (Iptipedia), krajiny V4 nevynímajúc. Jej miesto v sústave daní a povaha z hľadiska diferenciacie na štátne a miestne dane sa však líšia. V SR je táto daň upravená ako univerzálna daň na nehnuteľnosti a ako miestna daň, ktorá je rozpočtovým príjmom obcí, ktoré ju ukladajú a vyberajú, no v ČR je to univerzálna štátna daň, ktorú spravujú finančné úrady, avšak je následne poukazovaná obciam. Komplikovanejšia je situácia v Poľsku, kde je daň z nehnuteľností upravená ako miestna daň, ktorú ukladajú

a spravujú obce a je aj príjmom obcí, no nie je daňou univerzálnou – jej predmetom sú pozemky, budovy alebo ich časti a stavby alebo ich časti súvisiace s vykonávaním podnikateľskej činnosti. Nezdaňujú sa ňou poľnohospodárska pôda a lesy, s výnimkou tých, ktoré sa používajú na podnikanie, nehnuteľnosti vo vlastníctve Štátnej pokladnice, ktoré sú súčasťou štátnych zásob nehnuteľného majetku, a ďalšie druhy nehnuteľností (Vartašová, 2021, s. 160). Popri nej sú totiž zakotvené ďalšie dve (formálne však nie miestne) dane, a to poľnohospodárska daň a lesná daň, ktoré tiež zdaňujú nehnuteľností (Miemiec, Zawadska, 2021). Kým prvá sa vyberá z pozemkov klasifikovaných v katastri ako poľnohospodárska pôda, s výnimkou pozemkov používaných na inú podnikateľskú činnosť než poľnohospodársku, tej druhej podliehajú lesné pozemky evidované v katastri nehnuteľností ako lesy, s výnimkou lesov používaných na inú než lesnú hospodársku činnosť. Tieto sú spravované obcami a tiež tvoria ich rozpočtový príjem. Nemenej komplikovaná je situácia v Maďarsku, kde je daň z nehnuteľností zakotvená ako miestna daň oddelene ako daň zo stavieb a daň z pozemkov, ktoré sú príjmom obcí, no zároveň existuje iná miestna daň uvalená na nehnuteľný majetok vo vlastníctve jednotlivcov a byty vo vlastníctve iných ako súkromných osôb prenajatých jednotlivcom – osobná komunálna daň (Hulkó, Féher, 2021, s. 161), ktorá sa uplatňuje ako tzv. zjednodušená forma, resp. alternatíva pozemkovej dane a dane zo stavieb (Vartašová, Červená, 2022, s. 203). Navyše, dani z pozemkov nepodlieha poľnohospodárska pôda, ktorá je však často zdaňovaná obcami práve cez obecné dane (Hulkó, Féher, 2021, s. 150). Poslednou komplikáciou v Maďarsku je zdanenie líniových stavieb, teda prvkov inžinierskych sietí, osobitnou daňou⁷, ktorá však je štátnou daňou a príjem z nej je príjmom štátu, teda nejde ani len o podielovú daň (Vartašová, Červená, 2022, s. 203). Tento aspekt spôsobuje komplikácie pri komparácii v dôsledku toho, že v ČR je súčasťou predmetu dane z nehnuteľných vecí aj časť inžinierskych stavieb uvedených v prílohe⁸ k zákonu o dani z nehnuteľných vecí a v Poľsku sú priemyselné a líniové stavby komplexne zahrnuté do predmetu dane z nehnuteľnosti (Miemiec, Zawadska, 2021, s. 121).

2. KOMPARÁCIA VÝNOSOV MIESTNYCH DANÍ

⁷ Zákon č. CLXVIII z roku 2012 o dani z inžinierskych stavieb v znení neskorších predpisov.

⁸ Ide o rôzne telekomunikačné, banícke, hutnícke a iné priemyselné veže, stožiare, komíny, vysoké pece a iné priemyselné stavby.

Identifikovanie jednotlivých platieb, ktoré spadajú pod inštitút miestnych daní je, ako sme vyššie uviedli, komplikovaný proces. Tento znásobuje otázka dostupnosti zdrojov údajov o výnosoch miestnych daní. V ideálnom prípade je vhodné vychádzať z údajov zverejnených konkrétnym štátom, či už ministerstvom financií alebo štatistickým úradom, podľa toho, ktorý orgán v danom štáte publicitu týchto údajov zabezpečuje. Tu však vyvstáva problém potreby ovládania príslušného jazyka, z ktorého dôvodu sa komparatívne práce v širšom medzinárodnom meradle zameriavajú na univerzálne, resp. komplexné zdroje údajov, akými sú databázy Eurostatu alebo OECD. Získanie údajov o výnosoch miestnych daní je však komplikované faktom, že údaje o výnosoch výslovne kategórie „miestnych daní“ nie sú dostupné. Obe databázy totiž evidujú len údaje o „daňové príjmy miestnej správy (t. j. „local government“),“ čo nie sú totožné pojmy. K nim je totiž možné popri miestnych daniach zahrnúť aj podielové dane. Sumárne položky daňových príjmov miestnej správy eviduje Eurostat ako príjmy miestnej správy v kategorizácii S1313, kde sú dostupné príjmy konkrétne za štáty V4 v rozsahu ako uvádza tabuľka č. 2 na prvých štyroch riadkoch.

Tabuľka č. 2: Príjmy miestnej úrovne vlády (Local Government - S1313) (mil. lokálnej meny)												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eurostat	ČR	183 949	192 535	195 306	210 259	221 941	233 637	257 654	276 619	304 196	324 438	320 959
	MR	658 888	679 258	692 650	676 099	699 973	772 591	808 772	849 849	928 329	1 010 706	912 724
	PL	57 999	62 261	66 592	67 565	71 989	76 006	80 808	87 343	96 143	102 824	104 281
	SR	493,1	519,4	537,3	570,8	578,3	454,2	455,8	470,1	496,5	520,1	571,1
MF SR: príjmy územnej samosprávy SR		1 873,36	2 142,96	2 209,98	2 272,56	2 375,52	2 746,92	2 908,20	3 113,21	3 425,04	3 750,59	3 785,49

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu (k 14. júlu 2022) a Ministerstva financií SR

V piatom riadku tabuľky je uvedený údaj, ktorý uvádza Ministerstvo financií SR ako príjmy územnej samosprávy (Ministerstvo financií SR, 2022), z čoho je zrejmé, že dané údaje za SR nesúhlasia. Eurostat uplatňuje totiž metodiku ESA 2010, v zmysle odseku 1.78 ktorej „daň sa pripisuje vládnej jednotke, ktorá vykonáva právomoc uložiť daň [...] a má konečnú právomoc stanoviť a meniť základ dane“. Teda, údaje Eurostatu by mali zahŕňať len dane, o ktorých ukladaní rozhoduje konkrétna úroveň vlády, v danom prípade miestna. Za SR sú to miestne dane, kde však podľa údajov ministerstva financií napr. v roku 2020 bol výnos všetkých miestnych daní bez miestneho poplatku za komunálne odpady 479 mil. EUR a s ním 653 mil. EUR, čo s Eurostatom uvedenou sumou 571,1 mil. eur neseď ani v prvom ani druhom prípade. Takto môžeme identifikovať rozdiely i v ďalších rokoch. Dôvodom je aj uplatňovanie

kategórie S1313 (ESA 2010), ktorá zahŕňa nie len územnú samosprávu v „našom štandardnom ponímaní“, t.j. obce, samosprávne kraje a iné územné celky vykonávajúce či už územnú samosprávu alebo prenesený výkon štátnej správy, ale „pozostáva z jednotiek štátnej správy s miestnou pôsobnosťou (s možnou výnimkou jednotiek sociálneho zabezpečenia). Miestne samosprávy zvyčajne poskytujú miestnym obyvateľom širokú škálu služieb, z ktorých niektoré môžu byť financované z dotácií z vyšších úrovní verejnej správy. Štatistiky za miestnu samosprávu zahŕňajú širokú škálu vládnych jednotiek, ako sú okresy, obce, mestá, mestské časti, mestské obvody, školské obvody a vodohospodárske alebo kanalizačné obvody. Jednotky miestnej správy s rôznymi funkčnými kompetenciami majú často právomoc nad rovnakými geografickými oblasťami.“ (Eurostat, 2022b) V rámci uplatnenej metodiky Eurostatu však eviduje nezrovnalosť aj v prípade ČR, kde v podstate mimo miestnych poplatkov miestna samospráva nerozhoduje o ukladaní žiadnej dane a ich výnos predstavuje v roku 2020 len 5 mld. CZK⁹ (Ministerstvo financií ČR, 2021), teda prezentované sumy dosahujúce vyše 300 mld. CZK jednoznačne musia zahŕňať i podielové dane, o ktorých územná samospráva nerozhoduje vôbec, a prípadne i ďalšie druhy platieb v prospech iných spomenutých subjektov v rámci kategórie S1313. Tieto nezrovnalosti v rámci správneho uplatňovania vlastnej metodiky vyvolávajú otázky ohľadom hodnovernosti tohto zdroja dát z hľadiska prezentovaných sumárnych údajov. Problematické je i ich overenie z údajov zverejňovaných jednotlivými štátmi, keďže jedine maďarský štatistický úrad zverejňuje údaje v kategorizácii podľa S1313. Ministerstvo financií ČR popri príjmoch územnej samosprávy na svojej webovej stránke zverejňuje aj príjmy ostatných subjektov z metodiky S1313, no SR ani PL tieto údaje nemajú dostupné a zverejňujú len údaje o výnosoch územnej samosprávy. OECD zverejňuje sumárne štatistiky výnosov daní miestnej správy („local government“) ako podiel na HDP alebo celkových daňových príjmoch miestnej správy (OECD, 2020).

Jedinou možnosťou je tak výnosy jednotlivých miestnych daní spočítať jednotlivo za každú daň, čo napr. vedie Eurostat (2022a), no v tomto prípade je nevyhnutné ovládať systém miestnych daní daného štátu a i tu existujú položky niektorých daní, ktoré nie sú dostupné (napr. za SR absentuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady¹⁰, za ČR poplatok za užívanie

⁹ Spolu s daňou z nehnuteľných vecí 16,6 mld. CZK.

¹⁰ Ktorý sa ale na účely výkazníctva zahŕňa v rámci štruktúry rozpočtu obce spoločne s ostatnými miestnymi daňami do jednej položky (dane za špecifické služby); navyše v zmysle § 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa považuje za daň *sensu largo* (Vartašová, 2020, s. 502). (Vartašová, 2021, s. 173)

verejného priestranstva a poplatok za prevádzkovanie systému zhromažďovania, zberu, prepravy, triedenia, využívania a odstraňovania komunálnych odpadov, za PL napr. trhový poplatok, ťažobný poplatok a paušálna daň z príjmov fyzických osôb platená vo forme daňovej karty). OECD obsahuje podrobnejšiu štatistiku daňových príjmov miestnej úrovne vlády („local government“), ktorú však uvádza len v súhrnných príjmových položkách¹¹ a ich podpoložkách, čiže identifikovať konkrétne zahrnuté dane je problematické. Z konkrétnych údajov za SR, ČR, MR a PL však jasne vyplýva, že kým v niektorých prípadoch sú zahrnuté len miestne dane (aspoň približne údaje súhlasia za SR), v iných aj podielové štátne dane (MR, PL) (OECD, 2020).

Obdobný problém nesúhlasných údajov sme identifikovali pri prehľadových štatistikách o podieloch výnosov dane z nehnuteľností na HDP, kde sa štatistiky Eurostatu a OECD výrazne odlišujú, vid' tabuľka č. 3.

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	OECD	EU																				
SR	0,406	0,4	0,401	0,4	0,43	0,4	0,44	0,4	0,434	0,4	0,42	0,4	0,429	0,4	0,427	0,4	0,413	0,4	0,402	0,4	0,478	0,4
ČR	0,41	0,2	0,503	0,2	0,503	0,2	0,464	0,2	0,45	0,2	0,474	0,2	0,488	0,2	0,467	0,2	0,455	0,2	0,416	0,2	0,204	0,2
PL	1,318	0,8	1,283	0,8	1,339	0,8	1,404	0,9	1,402	0,9	1,368	0,9	1,374	0,9	1,362	0,8	1,313	0,8	1,264	0,8	1,288	0,8
MR	1,138	0,3	1,113	0,3	1,214	0,4	1,284	0,5	1,275	0,5	1,252	0,5	1,084	0,5	1,042	0,5	0,964	0,5	0,939	0,4	1,064	0,4

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Eurostatu a OECD

Dôvodom je opätovne uplatňovanie odlišnej metodiky: kým Eurostat zahŕňa „dane z pôdy, budov a ostatných stavieb“ (Eurostat, 2022b), OECD vychádza z oveľa širšieho kontextu, t.j. „daň z nehnuteľností je definovaná ako opakujúce sa a jednorazové dane z používania, vlastníctva alebo prevodu nehnuteľností. Patria sem dane z nehnuteľného majetku alebo čistého majetku, dane zo zmeny vlastníctva majetku v dôsledku dedenia alebo darovania a dane z finančných a kapitálových transakcií. Tento ukazovateľ sa týka vlády ako celku (všetkých úrovní verejnej správy) a meria sa v percentách HDP aj celkových daní.“ (OECD, 2021). Jedinou krajinou, kde tieto údaje navzájom súhlasia je SR, aj to len z dôvodu, že SR neuplatňuje dane z prevodu či prechodu nehnuteľností. Z metodiky OECD navyše vyplýva, že sa kumulujú tieto príjmy pre rôzne úrovne vlády (v prípade Maďarska tieto výnosy zjavne zahŕňajú aj daň z inžinierskych stavieb, ktorá nie je miestnou daňou, hoci sa vzťahuje na nehnuteľnosti), kým v prípade Eurostatu je možnosť voľby úrovne vlády (celoštátna – miestna), ktorej sa dané výnosy majú týkať.

¹¹ 1000 Taxes on income, profits and capital gains, 2000 Social security contributions, 3000 Taxes on payroll and workforce, 4000 Taxes on property, 5000 Taxes on goods and services, 6000 Other taxes

ZÁVER

V príspevku sme sa venovali problematike medzinárodného porovnávania miestnych daní a špecificky dane z nehnuteľností, a to v kontexte potreby správneho identifikovania týchto daní v daňových sústavách jednotlivých štátov a ich následného porovnávania z hľadiska výnosov, ktoré pre územnú samosprávu predstavujú.

Identifikovali sme tieto problematické aspekty, ktoré daný proces sprevádzajú:

- Nejednotnosť prístupu k identifikácii miestnych dní, ktorá je spôsobená legislatívnymi nedostatkami: formálne označenie jednotlivých platieb používaných v legislatíve nekorešponduje s ich obsahovou náplňou - nerešpektujú sa poznatky (daňovo-)právnej vedy v zmysle charakteristických znakov jednotlivých platieb (napr. rozdiely medzi daňami a poplatkami) či názvoslovia zodpovedajúceho úrovni vlády, ktorej výnos daných platieb náleží (napr. absencia pojmu miestna daň u platby, ktorá je príjmom obce a obec aj definuje niektoré jej prvky – najčastejšie sadzbu).
- Totožné dane nie sú považované za dane tej tej vládnej úrovne: identifikovali sme prípady, keď tá istá daň (z hľadiska predmetu dane) je v niektorých štátoch považovaná za miestnu daň, kým v iných za štátnu daň.
- Rozdeľovanie zdanenia jednotlivých predmetov rovnakého druhu medzi viaceré dane: identifikovali sme prípady štátov, ktoré napr. neuplatňujú univerzálne zdanenie všetkých nehnuteľností jednou daňou, ale rôzne druhy nehnuteľností zdaňujú rôznymi daňami (s rozdielnymi názvami), čím napr. pri skúmaní a porovnávaní výnosov dane potenciálne zužujú rozsah pokrytia (teda aj údaje o výnosoch) „hlavnej“ dane (v danom prípade dane z nehnuteľností), resp. spôsobujú nejasnosť ohľadom zahrnutia výnosov všetkých daní, ktoré by z obsahového hľadiska pod daň z nehnuteľnosti spadať mali.
- Rozdiely v metodike uplatňovanej pri vykazovaní údajov: zistili sme, že jednotlivé databázy vykazujú údaje vypočítané na základe rozdielnych metodík, čo znemožňuje vzájomné porovnávanie/overovanie údajov, resp. získavanie špecifických údajov cielených na konkrétne skupiny daní (napr. miestne dane ako celok); navyše sme identifikovali nezrovnalosti aj

v samotných údajoch vykazovaných v niektorých databázach (eurostat), čo ešte viac komplikuje možnosť spoliehať sa na súhrnné údaje.

Výsledkom týchto problematických aspektov je nie len sťaženie výskumu v predmetnej oblasti, ale aj otázka, do akej miery je možné závery verejne dostupných oficiálnych spracovaných komparatívnych štatistík posudzovať ako relevantné a skutočne presné.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BUJŇÁKOVÁ, M. et al., 2015. *Dane a ich právna úprava v Slovenskej republike v kontexte daňovej politiky EÚ*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 408 s. ISBN 9788081522468.
2. BABČÁK, V., 2019. *Daňové právo na Slovensku a v EÚ*. Ružomberok: EPOS, 376 s. ISBN 9788056202470.
3. BITNER, M. a E. KORNBERGER-SOKOŁOWSKA, 2018. *Prawo finansów samorządowych*. Varšava: Wolters Kluwer Polska, 240 s, ISBN 978-83-8160-001-9.
4. DOWGIER, R., ETEL, L., LISZEWSKI, G. a B. PAHL, 2020. *Podatki i opłaty lokalne. Komentarz*. Varšava: Wolters Kluwer Polska, 1140 s, ISBN 978-83-8187-782-4.
5. ETEL, L. a M. POPŁAWSKI [online]. 2012. *Dochody własne j.s.t. - podatki lokalne*, ABC. [cit. 2020-03-16]. Dostupné z <https://sip.lex.pl/#/publication/469915217/etel-leonard-poplawski-mariusz-dochody-wlasne-j-s-t-podatki-lokalne?keyword=podatki%20lokalne&unitId=metric&cm=STOP>.
6. EUROSTAT. 2022a. *Main national accounts tax aggregates [online]*. [cit. 2022-06-14]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/GOV_10A_TAXAG__custom_3067091/default/table?lang=en.
7. EUROSTAT. 2022b. *National Tax lists [online]*. [cit. 2022-06-14]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tax_revenue_statistics.
8. FELIS, P., GOŁĘBIEWSKI, G. a W. STILLER, 2019. Powierzchniowe a wartościowe opodatkowanie nieruchomości na przykładzie Polski i Niemiec - Surface Area and Value Property Taxation. The example of

- Poland and Germany. *Analizy i Studia CASP - Analysis and Studies CASP*. roč. 8, č. 2, s. 51-69. ISSN 2451-0475. DOI: 10.33119/ASCASP.2019.2.4.
9. HANUSZ, A. red., 2015. *Źródła finansowania samorządu terytorialnego*. Varšava: Wolters Kluwer Polska, 468 s. ISBN: 978-83-264-9201-3.
 10. HOFFMAN, I., 2019. Jedynie teoretyczna możliwość wprowadzenia katastralnego systemu opodatkowania nieruchomości – uregulowania w zakresie podatków od nieruchomości na Węgrzech - Only a Theoretical Possibility of the Ad Valorem Property Tax System – the Regulation on Immovable Property Taxes in Hungary. *Analizy i Studia CASP - Analysis and Studies CASP*. roč. 8, č. 2, s. 71-83. ISSN 2451-0475. DOI: 10.33119/ASCASP.2019.2.5.
 11. HULKÓ G. a J. FEHÉR, 2021. Hungary. In: RADVAN, M. et al. eds. *Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia*. Maribor: Institute for Local Self-Government Maribor, s. 143-176. ISBN 9789617124040.
 12. IPTIPEDIA [online]. [cit. 2022-05-07]. Dostupné na: http://wiki.ipti.org/index.php/Main_Page.
 13. KRUNTORÁDOVÁ, I., 2015. *Politické aspekty financování českých měst*. Praha: Karolinum, 194 s, ISBN 978-80-246-2744-1.
 14. MARKOVÁ, H., 2005. Finanční zdroje místních společenství a Evropská charta místní samosprávy v podmínkách ČR, In: RADVAN, M. a P. MRKÝVKA eds. *Financování územní samosprávy ve zjednocující se Evropě*. Brno: Masarykova univerzita, s. XXX, ISBN: 80-210-3677-X.
 15. MIEMIEC, W. a ZAWADSKA, P. 2021. Poland. In: RADVAN, M. et al. eds. *Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia*. Maribor: Institute for Local Self-Government Maribor, s. 117-142. ISBN 9789617124040.
 16. MINISTERSTVO FINANCIÍ ČESKEJ REPUBLIKY. 2021. Štátny záverečný účet územných rozpočtov [online]. [cit. 2022-07-01]. Dostupné na: <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocety/statni-zaverecny-ucet-uzemnich-rozpocetu>.
 17. MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2022. Územná samospráva. Vyhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia obcí a vyšších územných celkov za rok 2021 až 2012 [online]. [cit. 2022-

- 07-01]. Dostupné na: <https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/uzemna-samosprava/>.
18. OCIESA, M., 2016. Zarządzanie podatkami lokalnymi w gminie na przykładzie podatku od nieruchomości. *Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej*. roč. 24, č. 1, s. 197–211. ISSN 2083-1560. DOI: 10.17512/znpcz.2016.4.1.19.
 19. OECD. 2020. *Revenue statistics [online]*. [cit. 2022-06-14]. 345 s. 9789264691063 (EPUB). <https://doi.org/10.1787/8625f8e5-en>.
 20. OECD. 2021. *Data. Tax on Property [online]*. [cit. 2022-06-10]. Dostupné z: <https://data.oecd.org/tax/tax-on-property.htm#indicator-chart>.
 21. POPOVIČ, A., 2016. Zamyslenie sa nad miestnym poplatkom za rozvoj. *Justičná revue: časopis pre právnu teóriu a prax*. roč. 68, č. 11, s. 1263-127. ISSN 1335-6461.
 22. RADVAN, M., 2018. Correction Elements in Case of Czech Local Charges. In: MRKÝVKA, P. et al. eds. *The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy*. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, s. 474-486. ISBN 978-80-210-9087-3.
 23. RADVAN, M., 2019. Municipal charges on communal waste: do they compete with the immovable property tax? *Journal of Financial Management of Property and Construction*. roč. 24, č. 2, s. 148-165. ISSN 1366-4387. DOI: 10.1108/JFMPC-02-2018-0007.
 24. RADVAN, M., 2007. Zdanění majetku v Evropě. Praha: C.H. Beck, 386 s., ISBN 8071795636.
 25. SIDAK, M., DURÁČINSKÁ, M. et al., 2014. Finančné právo. Bratislava: C.H. Beck, 528 s. ISBN 9788089603220.
 26. VARTAŠOVÁ, A., 2020. Uplatňovanie inštitútu miestnych daní v krajinách V4. In: *INTERPOLIS '20*. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, s. 500-508, ISBN 9788055718040.
 27. VARTAŠOVÁ, A., 2021. Komparácia systémov miestnych daní v krajinách Vyšehradskej štvorky. In: LIPTÁKOVÁ, K. ed. *Miestne dane v krajinách Vyšehradskej štvorky: zborník vedeckých prác*. Praha: Nakladatelství Leges, s. 127-186, ISBN 9788075025098.

28. VARTAŠOVÁ, A. a K. ČERVENÁ, 2022. Real Property Tax in the Countries of Visegrad Group – Comparative View. *Studia Iuridica Lublinensia*. roč. 31, č. 1, s. 191-211. ISSN 1731-6375. DOI 10.17951/sil.2022.31.1.191-211.